

A HUMANIZAÇÃO DO TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA NO COMBATE AO CÂNCER DE MAMA.

Beatriz Marcheti Rao, e-mail: biamarchetirao@gmail.com

Introdução: O câncer de mama é uma patologia que afeta as mulheres em todo o mundo, tendo uma condição onde células mamárias começam a se multiplicar de maneira descontrolada, formando um tumor maligno no tecido mamário. No entanto, ele desencadeia reações orgânicas e emocionais que provocam problemas no interior do paciente, tendo inconformidade e pugna com o mesmo. **Objetivos:** Este estudo tem como objetivo geral, discutir como o Tecnólogo em Radiologia pode atuar de uma forma mais humanizada junto a paciente oncológico. **Metodologia:** A metodologia adotada consiste em uma revisão abrangente de bibliografia relacionada a projetos de pesquisa e iniciação científica. Utilizou-se plataforma renomada como GOOGLE ACADÊMICO empregando palavras-chave específicas como "Tecnólogo em Radiologia", "Humanização", e "Câncer de Mama". A análise focou na identificação de estruturas eficazes de resumos e nas práticas recomendadas pelos especialistas. **Resultados:** Portanto com a ação do Tecnólogo em Radiologia sob uma visão mais humanizada, podem causar uma qualidade de vida a mais no paciente oncológico ao acrescentar sua prática o método humanizado. Assim resultou a necessidade de uma motivação maior para reforçar condutas profissionais que deem prioridade aos cuidados humanizados. Pois passar pelo tratamento não é uma tarefa fácil, os sintomas são cada vez mais severos, levando o paciente a um estado desgastante. (GRIPA et al, 2018). **Conclusão:** Conclui-se que o profissional em radiologia deve alcançar práticas ao tratamento humanizado, para contribuir com excelência um atendimento onde o Tecnólogo em Radiologia poderá conquistar a confiança do paciente. E com isso o paciente poderá se tranquilizar e aceitar o tratamento melhor sabendo que pode confiar em seu profissional.

Palavras-chave: Paciente oncológico, Humanizado, Qualidade de vida, Profissional em radiologia, Tratamento.